

DOI: 10.5281/zenodo.17970336

EFEITOS DA OCITOCINA INTRANASAL NA REDUÇÃO DA HIPERFAGIA E MELHORA NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA SÍNDROME DE PRADER WILLI

Geovana Freitas Galdino¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Giovanna Brito de Oliveira Nogueira¹; Nadya da Silva Castro Ragagnin²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Prader-Willi (SPW) é uma alteração genética devido a inibição da expressão de genes localizados na região 15q11-13 do cromossomo 15, causando hipotonia, obesidade e, principalmente, hiperfagia, que é um distúrbio alimentar com ingestão excessiva e contínua. A falta de expressão gênica compromete o desenvolvimento do hipotálamo, afetando a regulação da fome e saciedade. **OBJETIVOS:** Analisar os efeitos da administração intranasal de oxitocina na redução da hiperfagia e na melhora do controle alimentar em indivíduos com SPW. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, realizada nas bases de dados da Scielo e PubMed, aplicando descritores como “Hiperfagia”, “Síndrome de Prader Willi” e “Oxitocina”. Dos 107 artigos encontrados, foram selecionados 16 artigos publicados entre 2020 e 2025, em português e inglês, sobre o assunto em questão, excluindo artigos duplicados, em idiomas diferentes do selecionado e publicações que não apresentavam a temática estudada. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A disfunção hipotalâmica leva a um desequilíbrio na produção de hormônios como grelina, leptina e oxitocina. Indivíduos com SPW apresentam redução de cerca de 42% dos neurônios produtores de oxitocina no núcleo paraventricular do hipotálamo, o que prejudica os mecanismos de saciedade e controle alimentar. A partir dos materiais analisados foi possível verificar que o uso de oxitocina intranasal tem se mostrado um recurso promissor para o controle alimentar e de hiperfagia. Estudos clínicos indicam que sua administração por via intranasal permite que a molécula atravesse a barreira hematoencefálica, aumentando os níveis de oxitocina no líquido cefalorraquidiano atuando diretamente em regiões cerebrais envolvidas no controle da fome e da saciedade. O uso desse mecanismo evidenciou uma redução da hiperfagia e melhora do comportamento social em crianças com SPW, além disso, foi visto que em homens com obesidade, a administração de 24 UI de oxitocina intranasal reduziu o sinal em resposta a estímulos visuais de alimentos altamente calóricos. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o uso de oxitocina intranasal pode causar efeitos benéficos, reduzindo o dano da falta desse hormônio em decorrência da disfunção hipotalâmica causada na SPW. Embora os efeitos ainda sejam modestos, o tratamento mostra potencial terapêutico para o controle da hiperfagia e melhora do comportamento alimentar, representando um avanço promissor na abordagem clínica da síndrome.

Descritores: Síndrome genética; Regulação do apetite; Oxitocina.